

El Callejón de las Tradiciones, una experiencia de trabajo comunitario y mucho más...

Jesús Guanche¹

En una de tantas visitas a la ciudad de Matanzas con motivo de valorar el trabajo sobre el legado africano en la cultura cubana, como parte del proyecto de la UNESCO La Ruta del Esclavo, primero como coordinador del Comité Cubano desde 1994 y entre 2011-2015 como Miembro del Comité Científico Internacional, conocí el arduo desempeño realizado en el barrio matancero de Pueblo Nuevo en lo que después se ha convertido en El Callejón de las Tradiciones. Un espacio inicialmente ruinoso que sus pobladores, con la guía y el entusiasmo del hoy Máster Yoelkis Torres Tápanes, fueron edificando y han sabido encaminar hacia la sostenibilidad, una tarea muy ansiada por otros proyectos socioculturales.

Más tarde, durante mi participación como profesor en la Maestría en Estudios históricos y de antropología sociocultural cubana en la Universidad de Cienfuegos, que fue cursada exitosamente por Yoelkis, supe en detalles todo cuanto han trabajado para sembrar y recoger, paso a paso, los frutos para continuar adelante.

Es muy cierto que todo eso lleva una intensa gestión y saber tocar muchas puertas para que se abran y dejen pasar las ideas y las propuestas. También son ciertas las incomprensiones, las desconfianzas y las dudas, pero a fin de cuentas se impone el tesón y la capacidad demostrativa que, con el empeño de las personas entusiasmadas siempre se puede contar. Por este Callejón han pasado infinidad de manifestaciones propias, tanto la entrañable rumba matancera del barrio como la traída de la ruralidad profunda que suena de otro modo, pero es tan rumba como la ciudadina. ¿Quién iba a pensar entonces que la rumba haya sido declarada primero patrimonio cultural de la nación cubana y luego haya alcanzado el reconocimiento de patrimonio mundial?

El Callejón ha servido de sede y producción general en Cuba al periplo rumbero anual de Timbalaye y ha contribuido a socializar esta manifestación en muy diversos lugares del país. Con la rumba y como parte de ella, por el Callejón han desfilado expresiones artísticas de las religiones cubanas de raigambre africana, desde sus portadores más raigales hasta las nuevas

¹ Universidad de Estudios Internacionales de Hebei – República Popular China.

generaciones que hacen suya estas prácticas. Todo ello ha facilitado la cooperación internacional y el reconocimiento nacional.

Del seno del Callejón han salido nuevas propuestas para que manifestaciones raigales de la cultura cubana en Matanzas hayan sido reconocidas con el Premio Memoria Viva, conferido anualmente por el Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello del Ministerio de Cultura. No importa que sea un premio simbólico y morálico, la importancia radica en que los bienes patrimoniales vivos, esos que combinan saberes y haceres de muchas generaciones, deben ser protegidos y salvaguardados del olvido y la desidia, para que el sentido de continuidad cultural siga adelante en nuevos portadores. Eso es una forma muy loable de defender la nación de la amnesia, un tema de suma actualidad en estos instantes. Es también un motivo de orgullo para los que han dedicado tantos años de trabajo y para las autoridades que los han apoyado.

En momentos como estos, con el cambio de época que ha implicado el siglo XXI, con la implementación de políticas mundiales propias del neoliberalismo globalizador y a la vez achatador de las identidades, frente a la banalidad como pasiva actitud existencial y ante la concepción sombría de vivir «el aquí y el ahora», un proyecto sociocultural como este representa todo lo contrario.

El Callejón de las Tradiciones logra la combinación armónica entre historia y memoria, lo que significa preservar la identidad cultural dinámica y cambiante, que reconoce la rica diversidad cultural del país, una de sus grandes fortalezas, y la da a conocer a un público propio y de otros países.

A propósito de la memoria, recordemos que la tradición, si bien se nutre de la experiencia pasada; es decir, su referencia histórica, no se sostiene en el pasado, sino que se proyecta en la dimensión presente/futuro. Esto lleva implícito una constante renovación y evaluación sin desdibujar su razón de ser.

Por ello, el Callejón de las Tradiciones ha incorporado creativamente las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, se ha colocado en los sitios de interés internacional (en varios idiomas), sobre todo los

asociados al turismo cultural como Tripadvisor para evaluar su calidad y desempeño, junto con una alta presencia en la Web.²

Han demostrado que, sin perder la memoria, con una fuerte dosis de creatividad, se puede hacer trabajo comunitario sostenible e involucrar a la población que se beneficia, a la vez que participa intensamente en darle sentido de continuidad para constatar que el Callejón de las Tradiciones del Proyecto de Integración, Intervención, y Transformación Sociocultural AfroAtenas es una referencia nacional y está muy bien posesionado en otras latitudes.

The Alley of Traditions, an experience of community work and much more...

In one of many visits to the city of Matanzas to assess the work on the African legacy in the Cuban culture, as part of the UNESCO project The Slave Route, first as coordinator of the Cuban Committee since 1994 and between 2011-2015 as Member of the International Scientific Committee, I learned about the hard work done in the matancero neighborhood of Pueblo Nuevo in what has later become The Alley of Traditions. An initially dilapidated space that its residents, with the guidance and enthusiasm of today's Master Yoelkis Torres Tápanes, have been building and have been able to move towards sustainability, a task much sought after by other socio-cultural projects.

Later, during my participation as a professor in the Master's program in historical studies and socio-cultural anthropology of Cuba at the University of Cienfuegos, which was successfully completed by Yoelkis, I learned in detail all that they have worked to sow and harvest, step by step, the fruits to continue forward.

It is very true that all this takes intense management and knowing how to knock on many doors so that ideas and proposals are opened and passed on.

² Cf. https://www.theguardian.com/travel/2018/oct/25/10-best-ways-to-dance-music-cuba-festival-biennale-salsa?CMP=Share_iOSApp_Other&fbclid=IwAR2vAK7onhMnUPjTn-ej3SLBkrFDo99E0jRRE60YAcM_RkNBddc_FOzAP8A

Misunderstandings, mistrust and doubts are also true, but in the end it is necessary to have the tenacity and demonstrative capacity that, with the commitment of enthusiastic people, can always be counted on. This Alley has been the scene of countless manifestations, both the charming rumba matancera of the neighborhood and the one brought from the deep rurality that sounds different, but it is as rumba as the city one. Who would have thought then that rumba has been first declared cultural heritage of the Cuban nation and then it has reached the recognition of world heritage?

El Callejón has served as headquarters and general production in Cuba for Timbalaye's annual rumba tour and has contributed to socializing this manifestation in very diverse places in the country. With the rumba and as part of it, artistic expressions of the Cuban religions of African roots have paraded through the Alley, from their most rational carriers to the new generations that make these practices their own. All this has facilitated international cooperation and national recognition.

From the heart of the Alley, new proposals have come out so that the rational manifestations of the Cuban culture in Matanzas have been recognized with the Prize Memoria Viva, conferred annually by the Cuban Institute of Cultural Research Juan Marinello of the Ministry of Culture. No matter that it is a symbolic and moral prize, the importance lies in the fact that the living patrimonial goods, those that combine knowledge and doings of many generations, must be protected and safeguarded from oblivion and laziness, so that the sense of cultural continuity goes on in new carriers. This is a very laudable way of defending the nation from amnesia, an issue that is extremely topical at this time. It is also a source of pride for those who have dedicated so many years of work and for the authorities who have supported them.

At times like these, with the change of era that the 21st century has implied, with the implementation of world policies characteristic of globalizing neo-liberalism and at the same time flattening identities, in the face of banality as a passive existential attitude and in the face of the sombre conception of living "the here and now", a socio-cultural project like this represents the opposite.

El Callejón de las Tradiciones achieves the harmonious combination of history and memory, which means preserving a dynamic and changing cultural identity, which recognizes the rich cultural diversity of the country,

one of its great strengths, and makes it known to an audience of its own and to other countries.

With regard to memory, let us remember that tradition, although it is nourished by past experience; that is, its historical reference, is not sustained in the past, but is projected in the present/future dimension. This implies a constant renewal and evaluation without blurring its *raison d'être*.

For this reason, the Alley of Traditions has creatively incorporated new information and communication technologies, has been placed in sites of international interest (in various languages), especially those associated with cultural tourism such as Tripadvisor to evaluate its quality and performance, along with a high presence on the Web.³

They have demonstrated that, without losing their memory, with a strong dose of creativity, it is possible to do sustainable community work and to involve the population that benefits, while at the same time participating intensely in giving it a sense of continuity to confirm that the Alley of Traditions of the Afro-Atenas Integration, Intervention, and Socio-Cultural Transformation Project is a national reference and is very well positioned in other latitudes.

³ Cf. https://www.theguardian.com/travel/2018/oct/25/10-best-ways-to-dance-music-cuba-festival-biennale-salsa?CMP=Share_iOSApp_Other&fbclid=IwAR2vAK7onhMnUPjTn-ej3SLBkrFDo99E0jRRE60YAcm_RkNBddc_FOzAP8A